

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Jushendri

Badan Pertanahan Nasional Bangka Belitung

Email: jushendri98@gmail.com

Received 10 Juli 2021 • Revised 5 Agustus 2021 • Accepted 20 Agustus 2021

Abstract

The National Land Agency (BPN) is a non-ministerial government agency in Indonesia that has the task of carrying out national, regional and sectoral land governance so as to facilitate matters in the land sector that require the National Land Agency's important role in their settlement. The problem in this research is how to implement criminal law in land dispute resolution based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This study uses a normative juridical method so that the data used are sourced from library materials and legal literature. The result of this research is Land Ownership. In this study, one of the juridical basis used is Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which states that "Earth, water, and natural resources contained therein are controlled by the state and used for as much as -the great prosperity of the people". Although in carrying out land registration, the National Land Agency has the authority starting from the entry of application files from the community to the issuance of documents in the form of a Decree (SK) of land rights, in its implementation the National Land Agency still involves the Village Government where the location of the land proposed by the applicant is. The conclusion of this study is that in the realm of law it can be said that a dispute is a matter between two or more people in which both are concerned about each other's particular objects.

Keywords: *criminal law, land disputes, land registration*

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan tata kelola lahan nasional, regional dan sektoral sehingga memfasilitasi hal-hal dalam bidang pertanahan yang memerlukan peran penting Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaiannya. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana implementasi hukum pidana dalam penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sehingga data yang digunakan bersumber pada bahan kepustakaan dan literatur hukum. Hasil penelitian ini ialah Kepemilikan Atas Tanah Dalam penelitian ini, salah satu dasar yuridis yang digunakan adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Meskipun dalam melakukan pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional memiliki wewenang yang dimulai dari masuknya file aplikasi dari masyarakat hingga penerbitan dokumen dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Hak atas tanah, namun dalam implementasinya Badan Pertanahan Nasional tetap melibatkan Pemerintah Desa tempat lokasi tanah yang diusulkan oleh pemohon. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam ranah hukum dapat dikatakan bahwa perselisihan adalah masalah antara dua atau lebih orang di mana keduanya prihatin tentang satu sama lain benda tertentu.

Kata Kunci: *hukum pidana, sengketa pertanahan, pendaftaran tanah*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraria, dimana sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencarian sebagai petani. Hal yang tidak dapat dipisahkan dari petani adalah tanah yang digunakan sebagai lahan persawahan. Jadi pada dasarnya, manusia dan tanah mempunyai hubungan yang sangat erat, sangat alami dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami, karena tanah merupakan tempat tinggal, tempat pemberi makanan, tempat mereka dilahirkan, tempat mereka dimakamkan bahkan tempat leluhurnya, maka selalu ada pasangan manusia dengan tanah, antara masyarakat dengan tanah. ¹Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa, “Dengan adanya dasar hak menguasai dari negara maka ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang”. Dengan demikian jelas bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikan tanah dengan hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. ²Pengertian tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) adalah “permukaan bumi yang dalam penggunaannya termasuk bagian tubuh bumi yang di bawahnya dan bagian ruang di atasnya sesuai dengan tujuan penggunaannya.”³ Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sedangkan persediaan tanah sangatlah terbatas. Keadaan demikian itu mengakibatkan harga tanah melonjak dan susah untuk diperoleh. Hal itu di samping membawa dampak yang positif yaitu dengan memberikan peningkatan kesejahteraan dan keuntungan bagi pemiliknya, juga memberikan dampak yang negatif yaitu timbulnya berbagai kasus dan permasalahan dalam bidang pertanahan. Sengketa pertanahan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru dan masih terjadi sampai saat ini. Pada awalnya sengketa pertanahan hanya terjadi antara para pihak perseorangan, tapi saat ini sengketa pertanahan sudah terjadi di semua sektor kehidupan masyarakat, seperti sektor kehutanan, sektor pertambangan sampai pada wilayah tambak pesisir selama ini sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan.⁴

Salah satu sengketa yang banyak terjadi adalah sengketa mengenai batas tanah yang disebabkan banyak hal, karena tanah yang belum didaftarkan bisa juga karena adanya pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut, penyelesaian sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan adanya pihak yang dirugikan serta melakukan gugatan ke pengadilan. Meskipun ada peluang

¹ Samun Ismaya, 2015, Pengantar Hukum Agrarian, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal 55

² Boedi Harsono, 2018, Hukum Agrarian Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, hal. 18

³ Boedi Harsono, 2013, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Jakarta: Penerbit Djambatan, hal. 23

⁴ Elsa Syahrief, 2015, Menuntaskan Sengketa Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, hal. 4.

lebar menggugat melalui pengadilan tetapi pihak awam cenderung menghindarinya selain itu terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, memakan waktu yang cukup lama bahkan berbelit-belit. Oleh karena itu masyarakat berupaya menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur nonlitigasi

Penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka penyelesaian di luar pengadilan justru yang diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi di antara yang bersengketa dan bukan mencari pihak yang benar atau salah. Bila harus mencari siapa yang benar dan yang salah, tidak akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa penyelesaian sengketa non-litigasi atau alternatif yang lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media nonlitigasi yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan.⁵ Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) melalui “mediasi”.⁶ Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.

Undang-Undang Pokok Agraria meletakkan dasar untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960⁷ yang ditindaklanjuti dengan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997) tentang Tujuan Pendaftaran Tanah. “untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”.

Pendaftaran tanah akan membawa akibat hukumberupa surat tanda bukti hak atas tanah yang disebut sebagai sertipikat tanah kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah bahwa: “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di

⁵ Rachamadi Usman, 2014. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 4

⁶ Herwandi, 2010, “Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara”, Tesis, Semarang: Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, hal. 2.

⁷ Pasal 19 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa, “ untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan berupa sertipikat tanah hak milik yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, pamong desa dan pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertipikat, sehingga penjelasan dari pihak terkait memiliki peluang untuk timbul sertipikat cacat hukum. Sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti surat belum dapat memenuhi keinginan masyarakat, karena dalam prosesnya sering terjadi sengketa/konflik dalam hal menentukan siapakah yang berhak atas obyek tanah tersebut. Proses penyelesaian sengketa/konflik tanah memerlukan waktu yang cukup lama apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur mediasi antara para pihak yang bersengketa dan Kantor Pertanahan selaku mediator. Tidak jarang sengketa tanah berakhir pada perkara di meja hijau (pengadilan). Dalam prakteknya, penerbitan sertipikat hak atas tanah masih terdapat ketidakpastian hukum dalam melindungi obyek (tanah) dan subyek (hak perorangan/badan hukum) dari sertipikat hak atas tanah tersebut. Pada umumnya sengketa/konflik yang terjadi dan diketahui setelah terjadi penerbitan sertipikat ganda di masyarakat.

Undang-Undang Pokok Agraria merupakan hukum tanah positif tertua yang berlaku di Indonesia hingga saat ini juga mengatur mengenai macam-macam hak atas tanah sebagaimana dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA di mana kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu:

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap Hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Jenis hak ini sebagaimana pula yang telah diatur dalam UUPA itu sendiri, antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Sewa untuk Bangunan, dan Hak Memungut Hasil Hutan.
2. Hak atas tanah yang bersifat sementara Hak atas tanah yang dalam waktu singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, bersifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.
3. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian dan akan ditetapkan melalui undang-undang, seperti hak pengelolaan dan hak milik satuan rumah susun.⁸

Sumber konflik pertanahan yang ada sekarang ini antara lain disebabkan oleh:⁹

1. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata;
2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan non pertanian;
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah;

⁸ Urip Santoso. Hukum Agraria, kajian kprehensif, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group. 2013. h. 9

⁹ ibid

4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah (hak ulayat);
5. Lemahnya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah;
6. Permasalahan pertanahan dalam penerbitan sertifikat yang antara lain:
 - a. Proses penerbitan sertifikat tanah yang lama dan mahal;
 - b. Sertifikat palsu;
 - c. Sertifikat tumpang tindih (*Overlapping*);
 - d. Pembatalan sertifikat.

Masalah pertanahan yang sering timbul di tengah-tengah masyarakat adalah terkait dengan pemberian hak atas tanah, baik dengan jenis hak atas tanah yang sama ataupun yang berbeda pada satu bidang tanah, yang lazimnya dikenal dengan tumpang tindih (*overlapping*) hak atas tanah. Akibatnya adalah akan muncul ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah sehingga akan menimbulkan sengketa antara para pemegang hak atas tanah tersebut. Apabila terbit dua hak atas tanah, yang dalam hal ini ditandai dengan penerbitan dua sertifikat tanah atas bidang yang sama, tentu saja terdapat perbedaan data yuridis dan data fisik dalam pengajuan pendaftaran hak atas tanah tersebut. Perbedaan yang berkaitan dengan data fisik biasanya terjadi terkait dengan perbedaan luas tanah dan batas yang ada di lapangan. Sedangkan perbedaan data yuridis menyangkut alas hak atau bukti perolehan atas tanah tersebut. Penyebab terjadinya sertifikat yang dipermasalahkan dapat bersumber dari ketidakjujuran pemohon dalam memberikan data teknis atau data yuridis. Fenomena ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum pemilik tanah dan terbatasnya akses bagi aparat untuk mendapatkan kebenaran materil data dan keterangan yang disampaikan pemohon pada saat pendaftaran tanah. Kepastian hukum mengenai objek hak tergantung dari kebenaran data yang diberikan oleh pemohon hak dan adanya kesepakatan batas-batas tanah dengan pemilik berbatasan (*contradictoire delimitatie*) yang secara fisik ditandai pemasangan patok-patok batas tanah dilapangan.

Dalam hal kepastian hukum subjek hak atas tanah, pemegang hak mempunyai kewenangan untuk berbuat atas miliknya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau melanggar hak atas kepentingan orang lain. Di samping hak-hak dan kewenangan-kewenangan yang dimiliki tersebut, juga melekat kewajiban-kewajiban, baik terhadap negara maupun terhadap masyarakat. Di dalam menikmati hak-hak dan kewenangan-kewenangannya itu, pemilik membutuhkan ketenangan dan perlindungan hukum yang lahir dari adanya kepastian hukum hak atas tanahnya.¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan secara yuridis normatif (*library research*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan

¹⁰ Lutfi I Nasoetion Et al. 2014, Konflik Pertanahan (Agaria) Menuju Keadilan Agraria Cet 4 Bandung: Yayasan AKATIGA..h.112.

doktrindoktrin hukum, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkenaan dengan tesis yang sedang dibahas atau menggunakan data sekunder diantaranya adalah asas-asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.¹¹

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan ditulis, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Kepemilikan Atas Tanah Dalam penelitian ini, salah satu dasar yuridis yang digunakan adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini terkait dengan pertanahan Negara Republik Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi dasar dibentuknya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, pengertian akan hak milik seperti dirumuskan di dalam Pasal 20 UUPA yang disebutkan dalam ayat (1), hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi, yang dapat dipunyai orang atas tanah; ayat (2), hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain.¹²

Pengertian hak milik dapat pula diartikan hak yang dapat diwariskan secara turun-temurun secara terus menerus dengan tidak harus memohon haknya kembali apabila terjadi perpindahan hak.¹³ Hak milik diartikan hak yang terkuat di antara sekian hak-hak yang ada, dalam Pasal 570 KUH Perdata, hak milik ini dirumuskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu, dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan pembayaran ganti rugi.¹⁴ Kemudian dalam Pasal 28 H ayat (4)

¹¹ Adrian Sutedi. 2012. Op.Cit. h. viii.

¹² Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agrari

¹³ Soedharyo Soimin, 2014. Status dan Pembebasan Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

¹⁴ Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak milik dapat dimiliki setiap orang atau setiap warga negara termasuk hak milik atas tanah.¹⁵ Sedangkan Hak Asasi Manusia diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. UUD 1945 juga mengatur tentang kewarganegaraan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 UUD 1945 menyatakan bahwa: Ayat (1); “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Ayat (2); “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orangasing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Ayat (3); “Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai eksistensi seseorang, kebebasan, serta harkat dirinya sebagai manusia. Terpenuhinya hak dasar itu merupakan syarat untuk tumbuh dan berkembangnya hak-hak politik, karena penguasaan atas sebidang tanah melambangkan nilai-nilai kehormatan, kebanggaan, dan keberhasilan pribadi. Demokrasi politik dapat berkembang lebih mudah dikalangan mereka yang disamping mempunyai pekerjaan juga mempunyai akses terhadap sumber daya tanah.¹⁶

Implementasi berbagai fungsi layanan BPN termasuk implementasi registrasi tanah BPN sudah memiliki organisasi dan jelas dan teratur, sehingga setiap tahapan dapat dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun dalam melakukan pendaftaran tanah BPN memiliki wewenang yang dimulai dari masuknya file aplikasi dari masyarakat hingga penerbitan dokumen dalam bentuk SK Hak atas tanah, namun dalam implementasinya BPN tetap melibatkan Pemerintah Desa tempat lokasi tanah yang diusulkan oleh pemohon. Karena itu, penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah di tingkat bawah, yaitu Pemerintah Desa, juga harus diatur dengan baik. Diperlukan pengorganisasian dalam bentuk kerjasama antara BPN dan Pemerintah Desa agar proses pendaftaran tanah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan dan Pengaturan Tanah. Keberadaan Pemerintah Desa memiliki peran sentral untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah, paling tidak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Pertanahan dan Pengaturan yang untuk orang yang akan mendaftarkan tanah harus memiliki pernyataan non-perselisihan dan dikendalikan secara terkendali hasil fisik dari pemeriksaan Komite A yang mencakup tanda tangan Kepala Desa setempat. Dengan

¹⁵ Ch. Eman, Angga. B, 2013, *Penyelesaian Terhadap Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional*, Lex et Societatis, Vol. I No. 5, Jakarta

¹⁶ Iskandar, Mudakir. 2019, *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. Hal.76

demikian, persyaratan untuk memproses pendaftaran tanah juga tidak dapat dipisahkan dari peran penting Kepala Desa.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, keberadaan PPAT juga memiliki peran penting sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat jual beli tanah. sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 PP Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Posisi Resmi Pencipta Akta Tanah, yang menyatakan bahwa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti tindakan hukum tertentu mengenai hak atas tanah.

Karena itu, pembeli adalah pemilik sah dan dapat segera mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan setempat. PPAT juga memiliki peran penting dalam proses penerapan kebijakan pendaftaran tanah, tanpa bukti akta, pendaftaran tidak dapat diproses. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dari segi organisasi, masing-masing pihak yang paling kuat telah diberikan wewenangnya masing-masing, meskipun masih merupakan sektor terkemuka, yaitu BPN. Organisasi dalam kegiatan pendaftaran tanah telah mapan. Tentu saja harapan penyelenggaraan ini akan mempercepat proses pendaftaran tanah untuk mendapatkan Surat Keputusan Kepemilikan yang dirasakan masih membutuhkan waktu lama oleh masyarakat.

Menurut Mudzakkir, masalah tanah dan perselisihan tanah massal dapat mempengaruhi upaya pembangunan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mengganggu stabilitas nasional dalam kesatuan Bhineka Tunggal Ika.

Dalam Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan meliputi masalah teknis, perselisihan, konflik, dan kasus pertanahan yang membutuhkan resolusi atau resolusi. Dalam keputusan tersebut, disebutkan juga bahwa masalah teknis adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan undang-undang, administrasi pertanahan, atau mekanisme penanganan yang tidak sempurna.

Padahal Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan Studi Kasus dan Penanganannya menetapkan batasan tentang apa itu kasus tanah. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala BPN menyatakan bahwa kasus tanah adalah perselisihan, konflik atau kasus tanah yang diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan / atau kebijakan pertanahan nasional.¹⁷

Dalam ranah hukum dapat dikatakan bahwa perselisihan adalah masalah antara dua atau lebih orang di mana keduanya prihatin tentang satu sama lain benda tertentu.¹⁸ Hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum bagi keduanya. Dalam hukum pidana sengketa tanah biasanya masuk dalam penyerobotan

¹⁷ Iskandar Syah, Mukadir, 2014, Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 4 No. 2.

¹⁸ Agustina, E. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat. Jurnal Literasi Hukum, 10-17

tanah yang diatur dalam Pasal 385 KUHP yang menjelaskan bahwa” seseorang yang secara melawan hukum, menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut, diancam pidana penjara paling lama empat tahun”. Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Pemecahan Masalah Tanah, sengketa tanah adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara individu dan atau badan hukum (swasta atau publik) mengenai status kontrol dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan bidang-bidang tanah tertentu, atau status keputusan administratif Negara berkenaan dengan penguasaan, kepemilikan dan penggunaan atau penggunaan bidang tanah tertentu. Sengketa pertanahan dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, kontrol dan sengketa hak ulayat.

Konflik berarti ada konflik antara orang, kelompok, atau organisasi terhadap masalah objek. Menurut keputusan BPN RI Nomor 34 tahun 2007 tentang Bimbingan Teknis tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga negara atau kelompok masyarakat dan atau warga negara atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (swasta atau publik), komunitas dengan komunitas mengenai status kepemilikan dan / atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status Keputusan Administrasi Negara tentang kontrol, kepemilikan dan penggunaan atau penggunaan bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. Penekanan “mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya”. Inilah yang membedakan definisi sengketa tanah dengan konflik tanah dalam versi Keputusan Kepala BPN Nomor 34 tahun 2007, serta definisi konflik tanah menurut Peraturan Kepala BPN Nomor: 3 tahun 2011 tentang Manajemen Studi dan Pengawasan Kasus Tanah, yang menekankan bahwa konflik tanah adalah sengketa tanah antara individu, kelompok, kelompok, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau memiliki dampak sosial dan politik yang luas. Rachmadi Usman, menyatakan bahwa kata konflik dan perselisihan keduanya mengandung pengertian perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kata konflik telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik, sedangkan kata sengketa dapat diterjemahkan dengan kata sengketa. Perselisihan (perbedaan sengketa) atau konflik pada dasarnya adalah bentuk aktualisasi perbedaan dan atau konflik antara dua pihak atau lebih.

Untuk menangani dan menyelesaikan tanah sengketa / konflik di republik ini membutuhkan kerangka kerja yang tepat dan efektif. Ada tiga bagian yang sangat mendesak sebelum menangani konflik tanah yang perlu kita pelajari secara mendalam yaitu penilaian konflik, manajemen konflik, dan penyelesaian konflik tanah. Tujuan dari studi, penanganan, dan penyelesaian masalah konflik tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum atas kontrol, kepemilikan, penggunaan dan penggunaan tanah di negara yang penuh dengan sumber daya ini.

Ada dua teori konflik yaitu teori fungsionalisme struktural dan teori pendekatan konflik. Pertama, teori fungsional struktural yang menyatakan bahwa

masyarakat pada dasarnya terintegrasi atas dasar 'persetujuan' anggotanya pada nilai-nilai komunitas tertentu. Teori ini memiliki kekuatan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggota masyarakat. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, interaksi antara bagian-bagian ini bersifat ganda dan timbal balik. Dalam teori ini dikatakan bahwa meskipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, sistem sosial fundamental selalu cenderung bergerak menuju keseimbangan dinamis yang berarti bahwa keadaan tidak memiliki keseimbangan untuk menjadi kekuatan yang kuat karena keseimbangan) sehingga integrasi sosial dapat merespon untuk perubahan-perubahan berasal dari luar dengan kecenderungan untuk mempertahankan bahwa perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai hasilnya hanya akan mencapai tingkat minimum. Perubahan sosial terjadi karena tiga kemungkinan, yaitu adaptasi terhadap perubahan yang datang dari luar, pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional, serta penemuan baru dari anggota. Kedua, Pendekatan Teori Konflik yang mengasumsikan poin-poin berikut: setiap masyarakat terus berubah dan perubahan tidak pernah berakhir karena perubahan sosial adalah fenomena yang melekat dalam setiap masyarakat; setiap masyarakat memiliki konflik di dalam dirinya sendiri karena konflik adalah fenomena yang melekat dalam setiap komunitas; setiap elemen dalam masyarakat berkontribusi terhadap disintegrasi dan perubahan sosial; dan setiap masyarakat diintegrasikan ke dalam kontrol dan dominasi beberapa orang atas sejumlah orang lain.

Dengan kata lain, konflik berasal dari faktor-faktor yang ada di masyarakat itu sendiri. Itu muncul dari realitas elemen yang saling bertentangan di setiap masyarakat. Dan pertentangan internal terjadi karena pembagian wewenang dilakukan dengan tidak merata. Oleh karena itu, ada pola pemisahan antara orang-orang yang memiliki otoritas dan mereka yang tidak memiliki otoritas dalam masyarakat. Mereka yang memiliki otoritas cenderung memperkuat status quo mereka, sementara mereka yang tidak memiliki otoritas akan mencoba mengubah status quo mereka. Sehubungan dengan konflik tanah, teori konflik di atas sangat relevan, karena masalah tanah adalah salah satu masalah tanah yang sangat kuat untuk menjadi pusat perhatian semua.

Dalam proses penilaian konflik tanah, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab konflik; selain itu, melalui proses ini, kita bisa mendapatkan gambar untuk menyelesaikan konflik tanah. Untuk melakukan penilaian, hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa dan menganalisis data konflik yang terjadi. Berdasarkan data dari analisis, masalah utama dalam konflik dapat dipetakan. Hasil dari peta konflik, tentu saja, memudahkan kita untuk menemukan format yang tepat di tahap resolusi nanti. Proses peninjauan ini adalah hasil dari tinjauan hukum atas konflik tanah berdasarkan data yuridis, data fisik, dan atau data pendukung lainnya. Hasil penelitian kemudian diperiksa dalam penerapan hukum untuk menghasilkan rekomendasi untuk penanganan konflik tanah.

D. KESIMPULAN

Dalam ranah hukum dapat dikatakan bahwa perselisihan adalah masalah antara dua atau lebih orang di mana keduanya prihatin tentang satu sama lain benda

tertentu. Hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum bagi keduanya. Dalam hukum pidana sengketa tanah biasanya masuk dalam penyerobotan tanah yang diatur dalam Pasal 385 KUHP yang menjelaskan bahwa” seseorang yang secara melawan hukum, menjual, menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain dan memperoleh keuntungan atas perbuatannya tersebut, diancam pidana penjara paling lama empat tahun”.

DAFTAR PUSTAKA

- Baho, B. (2017). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Harsono, B. (2013). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan.
- (2018). Hukum Agrarian Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok agrarian, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Herwandi. (2010). Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Iskandar, M. (2019). Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanag. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Ismaya, S. (2015). Pengantar Hukum Agrarian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jurdi, F. (2019). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Nasoetion, L. I. (2014). Konflik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agraria Cetakan 4. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Santoso, U. (2013). Hukum Agraria, Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soedharyo, S. (2014). Status dan Pembebasan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sutiyoso, B. (2016). Penyelesaian Sengketa Bisnis. Yogyakarta: Citra Media
- Syahrief, E. (2015). Menuntaskan Sengketa Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tjandra, R. (2018). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2014). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Agustina, E. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat. Jurnal Literasi Hukum, 10-17.
- Ch. Eman, Angga. B, 2013, Penyelesaian Terhadap Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional, Lex et Societatis, Vol. I No. 5, Jakarta
- Iskandar Syah, Mukadir, 2014, Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 4 No. 2.